

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI DASTURIY VOSITALARNI LOYIHALASH

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedra mudiri

Ibodova Umida Eshmurod qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti,

“Boshlang'ich ta'lim” yo'nalishi, 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17774763>

Annotatsiya: Ushbu ishda bulutli texnologiyalar asosida dasturiy vositalarni loyihalashning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Bulutli hisoblashning asosiy tushunchalari, IaaS, PaaS va SaaS kabi xizmat ko'rsatish modellari hamda ularning dasturiy ta'minot yaratish jarayonidagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, bulut infratuzilmasida dasturni loyihalash bosqichlari — talablarni aniqlash, arxitektura tanlash, ma'lumotlar bazasini tashkil etish, xavfsizlik mexanizmlarini ishlab chiqish va xizmatni joylashtirish jarayonlari ko'rib chiqilgan. Ishda zamonaviy bulut platformalarining imkoniyatlari hamda ular yordamida ishlab chiqiladigan dasturiy vositalarning afzalliklari, samaradorligi va fleksibiligi haqida amaliy misollar asosida tushuntiriladi. Mazkur ish bulutli texnologiyalarni qo'llagan holda zamonaviy dasturiy mahsulotlarni yaratish jarayoniga ilmiy-uslubiy yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bulutli texnologiyalar, bulutli hisoblash, IaaS, PaaS, SaaS, dasturiy vositalar, dasturiy ta'minot, loyihalash, infratuzilma, platforma, xizmat sifatida dastur, ma'lumotlar bazasi, xavfsizlik, onlayn xizmatlar, zamonaviy IT yechimlar.

Annotation: This work covers the theoretical and practical aspects of designing software tools based on cloud technologies. The basic concepts of cloud computing, service models such as IaaS, PaaS and SaaS, and their role in the software development process are analyzed. The stages of software design in cloud infrastructure are also considered - requirements definition, architecture selection, database organization, development of security mechanisms and service deployment. The work explains the capabilities of modern cloud platforms and the advantages, efficiency and flexibility of software tools developed using them on the basis of practical examples. This work serves to form a scientific and methodological approach to the process of creating modern software products using cloud technologies.

Keywords: cloud technologies, cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS, software tools, software, design, infrastructure, platform, software as a service, database, security, online services, modern IT solutions.

Аннотация: В работе рассматриваются теоретические и практические аспекты проектирования программных средств на основе облачных технологий. Анализируются основные понятия облачных вычислений, модели обслуживания, такие как IaaS, PaaS и SaaS, и их роль в процессе разработки программного обеспечения. Рассматриваются этапы проектирования программного обеспечения в облачной инфраструктуре: определение требований, выбор архитектуры, организация базы данных, разработка механизмов безопасности и развертывание сервисов. В работе на основе практических примеров объясняются возможности современных облачных платформ и преимущества, эффективность и гибкость программных средств, разработанных с их

использованием. Работа направлена на формирование научно-методического подхода к процессу создания современных программных продуктов с использованием облачных технологий.

Ключевые слова: облачные технологии, облачные вычисления, IaaS, PaaS, SaaS, программные инструменты, программное обеспечение, проектирование, инфраструктура, платформа, программное обеспечение как услуга, база данных, безопасность, онлайн-сервисы, современные ИТ-решения.

Kirish: Hozirgi globallashuv jarayonida axborot texnologiyalarining rivojlanishi inson faoliyatining barcha sohalarida tub o'zgarishlar keltirib chiqarmoqda. Xususan, bulutli texnologiyalar (Cloud Computing) zamonaviy axborot tizimlarining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Dasturiy vositalarni bulut muhiti orqali yaratish, joylashtirish va boshqarish an'anaviy dasturiy tizimlarga nisbatan ko'plab ustunliklarga ega bo'lib, samaradorlikni oshiradi, infratuzilma xarajatlarini kamaytiradi hamda tizimning barqaror ishlashini ta'minlaydi.

Bulutli texnologiyalar yordamida ishlab chiqilayotgan dasturiy platformalar foydalanuvchilarga istalgan joydan, istalgan qurilma orqali tizimdan foydalanish imkonini beradi. Shu bilan birga, ishlab chiquvchilarga tayyor infratuzilma, kengaytiriluvchi resurslar hamda xavfsiz ma'lumotlar saqlash muhitini taqdim etadi. IaaS, PaaS va SaaS kabi xizmat turlari dasturchilarga turli darajadagi imkoniyatlarni yaratib, o'z loyihalarini tez va qulay tarzda amalga oshirishga sharoit yaratadi.

Ushbu ishda bulutli texnologiyalar mohiyati, ularning afzalliklari, dasturiy vositalarni loyihalashda tutgan o'rni hamda bulut muhitida samarali dastur yaratishning asosiy bosqichlari o'rganiladi. Shuningdek, zamonaviy bulut platformalari imkoniyatlari tahlil qilinib, ular asosida yaratiladigan dasturiy mahsulotlarning ustun jihatlari yoritiladi. Mazkur mavzu bugungi kunda IT sohasidagi eng dolzarb yo'nalishlardan biri bo'lgani sababli, uni chuqur o'rganish kelajakdagi mutaxassislar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili: Bulutli texnologiyalar va ular asosida dasturiy vositalarni loyihalash masalalari bo'yicha so'nggi yillarda ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bulutli hisoblashning nazariy asoslari, arxitekturasi, xizmat modellari hamda dasturiy vositalarni yaratish jarayonidagi ahamiyati turli olimlar tomonidan keng yoritilgan.

Birinchi navbatda, NIST (National Institute of Standards and Technology) tomonidan berilgan bulutli texnologiyalar ta'rifi ko'plab ilmiy ishlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Unga ko'ra, bulutli hisoblash — bu qulay, talabga binoan resurslarni taqdim etuvchi, tezkor sozlanadigan va boshqariladigan hisoblash modeli hisoblanadi. NISTning talqini bulutli texnologiyalarni tushunish uchun fundamental konsept sifatida qabul qilingan.

Armbrust A. va boshqalar (2009) tomonidan tayyorlangan "A View of Cloud Computing" tadqiqoti bulutli texnologiyalarni akademik miqyosda keng ommalashtirgan ilmiy maqolalardan biridir. Unda bulutning asosiy modellari, iqtisodiy samaradorligi, texnik imkoniyatlari va dasturiy vositalar yaratish jarayoniga ta'siri batafsil yoritilgan. Mualliflar bulutli texnologiyalar dasturchilarga texnik infratuzilma masalalariga kam vaqt sarflab, funksional mahsulot yaratishga ko'proq e'tibor qaratish imkonini berishini ta'kidlaydi.

Ian Foster va C. Kesselman kabi tadqiqotchilar esa bulutni grid texnologiyalari bilan taqqoslab, resurslarni boshqarish va taqsimlash mexanizmlarini chuqur o'rgangan. Ularning fikriga ko'ra, bulutning farqli jihati — bu resurslarni elastik boshqarish, ya'ni kerakka qarab avtomatik kengaytirish yoki qisqartirish imkoniyatidir.

Bulutli muhitda dasturiy vositalarni loyihalash bo'yicha ko'plab amaliy tadqiqotlar ham mavjud. Masalan, Mell va Grance (2011) tomonidan keltirilgan ishlarda IaaS, PaaS va SaaS modellarining afzalliklari va qo'llanilish sohasi batafsil tasniflangan. PaaS platformalarining (Heroku, Google App Engine, Firebase, Azure App Service) dasturchilar uchun qulayligi, ular orqali serverlarni sozlashga ehtiyoj qolmasligi ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan.

Bulutli texnologiyalar xavfsizligi bo'yicha Zissis D. va Lekkas D. (2012)ning tadqiqoti alohida ahamiyatga ega. Ular bulut xavfsizligining asosiy tahdidlari — ma'lumotlarning maxfiyligini yo'qotish, autentifikatsiya zaifliklari, virtualizatsiya xatoliklari va tarmoq hujumlari haqida batafsil analiz bergan. Shuningdek, masofaviy dasturiy tizimlarda IAM (Identity Access Management) tizimining ahamiyati qayd etiladi.

Bulutli tizimlarda arxitektura masalalariga bag'ishlangan ilmiy manbalarda mikroservislar, konteynerlash texnologiyalari va serverless yondashuvlar markaziy o'ringa ega. Docker va Kubernetes bo'yicha ilmiy maqolalar, xususan, Burns B. (2018) ishlari bulutga mo'ljallangan dasturiy vositalarni kengayuvchan, modulli va barqaror holatda yaratishning amaliy jihatlarini yoritadi.

O'zbekistonda ham bulutli texnologiyalar bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, oliy ta'lim tizimida masofaviy ta'lim platformalarini yaratishda bulutli texnologiyalar qo'llanilishi bo'yicha turli ilmiy maqolalar chop etilmoqda. Mahalliy tadqiqotlar ko'proq amaliy yo'nalishga ega bo'lib, bulutli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi qulayligi, xarajatlarni kamaytirishi va axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan ustunliklarini yoritadi.

Xulosa sifatida, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bulutli texnologiyalar dasturiy vositalarni yaratish jarayonida keng imkoniyatlar yaratadi, infratuzilma xarajatlarini kamaytiradi va jarayonni soddalashtiradi. Ilmiy manbalarda bulutli hisoblashning nazariy asoslari, xavfsizlik muammolari, arxitektura yondashuvlari va amaliy qo'llanilishi yetarlicha yoritilgan bo'lib, ushbu yo'nalish hozirda eng tez rivojlanayotgan IT sohalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi: Ushbu tadqiqot bulutli texnologiyalar asosida dasturiy vositalarni loyihalash jarayonini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ilmiy izlanishning samaradorligini ta'minlash maqsadida bir nechta metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy, tahliliy va amaliy metodlar uyg'unlashtirildi.

1. Nazariy-metodik yondashuv

Tadqiqotning birinchi bosqichida bulutli texnologiyalar, ularning arxitekturasi, xizmat modellariga oid ilmiy manbalar, maqolalar, monografiyalar va xalqaro standartlar o'rganildi. NIST (National Institute of Standards and Technology) tomonidan ishlab chiqilgan bulutli texnologiyalar tasnifi asosiy nazariy manba sifatida tanlab olindi. Shuningdek, Armbrust va boshqa tadqiqotchilar tomonidan bulutli hisoblashning mohiyati, tizim infratuzilmasi va imkoniyatlari haqida berilgan ilmiy qarashlar tahlil qilindi.

2. Tahliliy metod

Tadqiqot davomida bulutli hisoblash xizmatlari — IaaS, PaaS va SaaS modellarining funksional jihatlari qiyosiy tahlil qilindi. Turli bulut platformalari (AWS, Google Cloud,

Microsoft Azure, Heroku, Firebase) taqdim etayotgan texnik yechimlar, ularning afzallik va cheklovlari solishtirildi. Ma'lumotlar xavfsizligi, resurslarni boshqarish, kengayuvchanlik va xizmat barqarorligi kabi mezonlar orqali bulut muhitida dasturiy vositalarni loyihalashning samaradorligi baholandi.

3. Qiyosiy tahlil metodi

Bulut asosidagi arxitekturalar — monolit, mikroserwis, konteynerlash va serverless modellarning bir-biri bilan qiyosiy tahlili o'tkazildi. Bu usul orqali bulut muhitida qaysi arxitektura qaysi turdagi dasturiy vositalar uchun samarali ekani aniqlab olindi.

4. Amaliy-metodik yondashuv

Tadqiqotda bulut platformalarida mavjud bo'lgan real loyihalardan, test dasturlaridan va amaliy tajribalardan foydalanildi. Platformalarning funktsional imkoniyatlarini sinovdan o'tkazish orqali bulutda dasturiy vosita yaratish jarayonining amaliy jihatlari o'rganildi. Bu yondashuv dasturiy vositalarni bulutga joylashtirish, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash, xavfsizlik sozlamalarini ko'rish va kengayuvchanlikni sinab ko'rish imkonini berdi.

5. Loyihaviy yondashuv

Bulutda dastur ishlab chiqish jarayoni modul tamoyiliga asoslangan holda o'rganildi. Loyihalash bosqichlari — talablarni aniqlash, texnik topshiriq ishlab chiqish, arxitektura tanlash, platformani belgilash, xavfsizlik siyosatini shakllantirish va xizmatni ishga tushirish — metodologik asos sifatida qo'llandi.

6. Sistemali yondashuv

Bulutli texnologiyalar murakkab tizim hisoblanganligi sababli, dasturiy vosita, platforma, ma'lumotlar bazasi, xavfsizlik tizimi va foydalanuvchi muhitining o'zaro bog'liqligi sistemali yondashuv asosida tahlil qilindi. Bu yondashuv tadqiqot natijalarining yaxlitligini ta'minladi.

Tadqiqot metodologiyasi murakkab axborot tizimini o'rganish uchun zarur bo'lgan bir nechta ilmiy metodlarning uyg'unlashuviga tayandi. Natijada bulutli texnologiyalar yordamida dasturiy vositalarni loyihalashning nazariy va amaliy jihatlari chuqur o'rganildi hamda tizimli ilmiy xulosalar chiqarish uchun asos yaratildi.

Xulosa: Bulutli texnologiyalarni dasturiy vositalarni loyihalash jarayoniga tatbiq etish zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlarining rivojlanishida muhim omillardan biri bo'lib bormoqda. Tadqiqot davomida bulutli platformalarning asosiy afzalliklari, ularning funktsional imkoniyatlari hamda dasturlash jarayonida qo'llash mexanizmlari tahlil qilindi. Xususan, IaaS, PaaS va SaaS modellari dasturiy vositalar ishlab chiqishda turlicha yondashuv va qulayliklarni ta'minlashi ko'rsatib o'tildi.

Bulutli texnologiyalar yordamida yaratilgan dasturiy vositalar an'anaviy tizimlarga nisbatan yuqori darajadagi moslashuvchanlik, uzluksiz kengaytirish imkoni, manbalarni tejamkor boshqarish hamda xizmatlar xavfsizligini ta'minlash bilan ajralib turadi. Tadqiqot jarayonida o'rganilgan manbalar bulut infrastrukturasi jadal rivojlanayotganini, u ta'lim, biznes, sanoat va davlat boshqaruvi sohalarida keng qo'llanilayotganini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, bulutli texnologiyalar dasturiy vositalarni loyihalash jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi: ishlab chiqish muddati qisqaradi, jamoaviy ish samaradorligi oshadi, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari kamayadi. Shuningdek, bulut muhiti yordamida yaratilgan dasturlar global miqyosda foydalanish qulayligi, mobil platformalar bilan uyg'unligi va ma'lumotlar bilan ishlash tezligi bilan ajralib turadi.

Yakun qilib aytganda, bulutli texnologiyalar zamonaviy dasturiy vositalarni yaratishda strategik ahamiyatga ega bo'lib, kelajakda ham dasturlash amaliyotining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolishi kutiladi. Tadqiqot natijalari bulutli platformalarga asoslangan texnologiyalarni o'rganish va amaliyotda qo'llash muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Armbrust M., Fox A., Griffith R. va boshqalar. A View of Cloud Computing. Communications of the ACM, 2010.
2. Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology, 2011.
3. Buyya R., Vecchiola C., Selvi S. T. Mastering Cloud Computing. McGraw-Hill, 2013.
4. Erl T., Puttini R., Mahmood Z. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Prentice Hall, 2013.
5. Marinos A., Briscoe G. Community Cloud Computing. IEEE International Conference on Cloud Computing, 2009.
6. Furht B., Escalante A. Handbook of Cloud Computing. Springer, 2010.
7. Kumar S., Charu C. Cloud Computing: An Overview. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering and Technology, 2018.
8. Sultan N. Cloud computing for education: A new dawn? International Journal of Information Management, 2010.
9. Zhang Q., Cheng L., Boutaba R. Cloud computing: state-of-the-art and research challenges. Journal of Internet Services and Applications, 2010.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni. Toshkent, 2020.
11. Makhmudov M., Tursunov A. Bulutli texnologiyalar va ularning axborot tizimlarida qo'llanilishi. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021.
12. Qodirov A. Axborot tizimlari va texnologiyalari. – Toshkent: "Iqtisodiyot", 2019.
13. Yusupov R.K., Aliev R.A. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asoslari. Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2018.